

TILSHUNOSHIKDA KOGNITIV LINGVISTIKANING SHAKLLANISHI VA O‘RGANILISH VAZIFALARI

Qudratillayeva Munisaxon Abdulaziz qizi

Qo‘qon DPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv lingvistika va uning o‘rganilish tarixi, bosqichlari, o‘rganuvchi olimlar va ularning tadqiqotlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kognitiv lingvistika, konsept, kognitiv fan, Chomskiy, konseptual tasvir, etnolingvistika, psixolingvistika.

KIRISH

Tilning tizimli muammolari bilan shug‘ullanuvchilar ortib borgan sari lisonni o‘rganuvchi sohalar ham ko‘payib bormoqda. Kognitiv tilshunoslik ham huddi shunday soxalar aro muloqotning maxsulidir. Bunday muloqotning tez va chalkashliklarsiz o‘tishi qiyin. Shu sababli kognitiv tilshunoslik mustaqil yo‘nalish sifatida tarkib topishi kerak. "Kognitiv tilshunoslik" atamasi atrofida bir qancha ilmiy va terminologik tortishuvlar bo‘lgan, ammo kelishuv mavjud emas. Kognitiv tilshunoslikning ildizlari Noam Chomskiyning B. F. Skinnerning “Og‘zaki xatti-harakatlar”[1] asariga 1959-yilgi tanqidiy sharhlari va uning rad etishi xulq-atvor psixologiyasi haqidagi tahlillarida namoyon bo‘ladi. Chomskiy kognitiv tilshunoslikni 1970-yillarda tilshunoslik fanida yangi oqim sifatida ko‘rib chiqdi. Bu paytda Chomskiy bilan lingvistik bahslar mobaynida, Jorj Lakoff hamda 1980-yillarning boshlarida u bilan birlashgan Ronald Langaker va boshqa bir qancha neo-Darvin tilshunoslari "Lakoff - Langacker shartnomasi" deb nomlangan shartnomada soha uchun "kognitiv tilshunoslik" nomini tanladilar[2]. Binobarin, bugungi kunda o‘zlarini kognitiv tilshunoslikning haqiqiy vakillari deb hisoblaydigan uchta raqobatlashadigan yondashuv mavjud. Ulardan biri Lakoffian - Langackerian markasi, bosh harflar bilan yozilgan (Kognitiv tilshunoslik)[3]. Ikkinchisi generativ grammatika, uchinchi yondashuvi esa qolgan ta‘limot doirasidan tashqarida bo‘lgan

olimlar tomonidan taklif qilingan. Ularning ta'kidlashicha, kognitiv tilshunoslikni ma'lum bir tanlangan ramkaning nomi sifatida qabul qilish kerak emas, nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki uning daliliyligi bilan baholanadigan ilmiy tadqiqotlarning butun sohasi sifatida qabul qilinishi kerak.

Ammo kognitiv fan doirasida eski savollar yangi usulda ko'rib chiqiladi. Insonning kognitiv dunyosi uning xatti-harakati va tilning faol ishtirokida sodir bo'lgan faoliyati bilani fodalanadi. Subyekt- kognitiv faoliyat jarayonida olingan ma'lumotlar odamga turli yo'llar orqali keladi, ammo kognitiv tilshunoslikning ko'rib chiqiladigan predmeti faqat uning bir qismi tilshakllarida aks ettirilishi va mustahkamlanishidir. Shuning uchun kognitiv tilshunoslikning maqsadi dunyoni idrok etish, turkumlash, tasniflash va tushunish jarayonlari qanday amalga oshirilayotganini, bilimlar qanday to'planganligini, qaysi tizimlar turli xil axborot faoliyati turlarini ta'minlashini tushunishdir. Bu ong va fikrlash jarayonlariga eng tabiiy kirishni ta'minlaydigan sohadir, lekin aqliy faoliyatning ko'plab natijalari og'zaki ifodalanganligi sababli emas chunki biz ong tuzilmalari haqida faqat ushbu tuzilmalar haqida xabar berish va ularni har qanday tabiiy tilda tasvirlash imkonini beradigan til tufayli bilamiz. Ko'pgina zamonaviy tilshunoslarning ongida burilish nuqtasi shu bilan keldi tilning faollik xususiyatini, uning inson va jamiyat hayoti jarayonlariga aralashishini e'tiborsiz qoldirib, til tizimiga yondashishning etarli emasligini ko'rsatadigan bir qator yangi fanlarning paydo bo'ldi. Psixolingvistika, etnolingvistika, sotsiolingvistika, kognitiv lingvistika va lingvokulturologiya tilshunoslik bilan kesishgan joyda vujudga kelgan ana shu fanlardan edi[5]. So'nggi paytlarda bu masala bo'yicha ko'plab asarlar paydo bo'ldi.: Masalan, rus tilshunosi Yu. S. Stepanov “ Rus madaniyatining lug'ati”[6] asarini nashr etdi, unda ona tilida so'zlashuvchi uchun tegishli tushunchalar berilgan. Bularning barchasi tilshunoslikning o'ziga ham ta'sir ko'rsatdi: qiymat yo'nalishlari o'zgardi, fikrlash jarayonlari va ijtimoiy ahamiyatga ega inson harakatlarini o'rganish istagi paydo bo'ldi. Asrning boshida lingvistik tadqiqotlar axborotni olish, qayta ishlash va saqlash jarayonlariga qaratildi. Inson yangi ma'lumotni olayotganda uni o'z ongida mavjud bo'lgan narsalar bilan bog'lashi va shu bilan birga yangi ma'nolarni yaratishi

isbotlangan. Kognitiv tilshunoslik tilni tushunishda yangi urg'u bilan bog'liq bo'lib, uni inson, uning intellekti va barcha bilish jarayonlari bilan barcha xilma-xil munosabatlarida o'rganish uchun keng istiqbollarni ochadi. Shunday qilib, kognitiv lingvistika bu lingvistik yo'nalish bo'lib, uning markazida til umumiy kognitiv mexanizm sifatida, kognitiv vosita sifatida - axborotni ifodalash (kodlash) va o'zgartirishda rol o'ynaydigan belgilar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun kognitiv tilshunoslikning markaziy muammosi til aloqasi modeli bilim almashish uchun asosdir. Tilga murojaat qilmasdan, lingvistik ma'lumotlarni idrok etish, o'rganish va qayta ishlash, rejalashtirish, muammolarni hal qilish, fikrlash, o'zlashtirish, ifodalash va ishlatish kabi kognitiv qobiliyatlarni tushunishga umid qilish mumkin emas.

XULOSA

Kognitiv tilshunoslik, E. S. Kubryakovaning fikricha, nafaqat tilni, balki bilishni (idrok, tafakkur, bilim) ham o'rganadi [7]. Kognitiv lingvistikada tushunchalar tabiatini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Kontseptsianing mohiyatini tushunishga bo'lgan har qanday urinish bir qator o'rganilishi kerak bo'lgan o'zaro bog'liq tushunchalar va atamalarning mavjudligi amalga oshirishga olib keladi. 1990 yilda Yu. S. Stepanov shunday deb yozgan edi: “Konsept so‘z ma‘nosi bilan bir xil tartibdagi, lekin boshqa bog‘lanishlar tizimida ko‘rib chiqiladigan hodisadir; ma‘no til tizimida, konsept so‘z tizimida bo‘ladi. mantiqiy munosabatlar va shakllar tilshunoslikda ham, mantiqda ham o‘rganiladi” [8].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Skinner B. Og'zaki hatti – harakatlar. --T.:” www.e-library.namdu.uz”. 1905. --B20
2. Lakoff G. Metaphors we live by. --T.:”The university of Chicago press” 1990. --B50
3. Langacker R. Foundations of cognitive grammar.. --T.:”Oxford university press”. 1987. --B548

4. Yusupov O'.Ma'no,tushuncha, konssept va lingvokulturologiya atamalari xususida. --T.:”Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo’nalishlarida”. 2011.--B49
5. Mamatov A. E. Tilga kognitiv yondashuvning mohiyati nimada? --T.:” Tilshunoslikning dolzarb masalalari”.2012--B.212-219
6. Maslova M.A. Лингвокультурология.–Т.:”Академия”.2001.--B208
7. Kubryakova E.C. О когнитивной лингвистики и семантики термина когнитивны--Т.:””Вестник Воронежского государственного университета”.2001.--B90
8. Yu.Stepanov.Yazik I kultura. --Т.:www.litres.ru. 2001.--B40